

शाश्वत विकास एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्रा. डॉ. विशाखा डेरे

समाजशास्त्र विभाग प्रमुख

श्रीमती नानकीबाई वाधवाणी कला महाविद्यालय, यवतमाळ

Corresponding Author - प्रा. डॉ. विशाखा डेरे

DOI - 10.5281/zenodo.15560816

प्रस्तावना:

शाश्वत विकास हा लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याचा एक मार्ग आहे. आपल्याकडील अनेक नैसर्गिक संसाधने संपुष्टात येत असल्याने त्यांचा सुज्ञपणे वापर करणे ही आपली सामाजिक जबाबदारी आहे नैसर्गिक संसाधनाचा उपयोग करताना आपल्या येणाऱ्या भावी पिढ्यांसाठी त्या शिल्लक राहिला पाहिजे हा विचार करणे सुद्धा आवश्यक आहे. तसेच निसर्गाचा समतोल बिघडणार नाही अशा प्रकारे संसाधनांचा वापर करणे आहे. सामाजिक समानता: शाश्वत विकासाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे आर्थिक लाभ समाजात अधिकता समान रीतीने वितरित करण्याची आवश्यकता आहे. सध्याच्या युगात, अपारंपरिक संसाधने जलद गतीने वापरली जात आहेत ज्यामुळे ही संसाधने धोक्यात येतात कारण ती पुन्हा निर्माण करता येत नाहीत. लोकसंख्या वेगाने वाढत असल्याने संसाधनांमध्ये घट झाली आहे जी शाश्वत विकासाचे महत्त्व अधोरेखित करते शाश्वत विकासाचे मुख्य महत्त्व म्हणजे दीर्घकाळ टिकणारे, कमी प्रदूषण करणारे आणि पर्यावरणास अनुकूल असे पर्याय शोधणे. शाश्वत विकासात अधिक संतुलन साधण्यासाठी अशा परिसंस्था निर्माण करणे ज्यामुळे मानव तसेच इतर सजीव

एकत्रितपणे आपला विकास करू करतील.शाश्वत विकासाच्या वाढलेल्या महत्त्वामागील एक मोठे कारण म्हणजे आपली लोकसंख्या कशी बदलते. हे बदल शाश्वत विकासावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम करू शकतात, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात म्हटले आहे. जर आपण या बदलांचा विचार केला नाही, तर शाश्वत विकासाला समर्थन देण्याचे आमचे प्रयत्न सफल ठरणार नाहीत. युटलँडच्या अहवालानुसार शाश्वत विकास म्हणजे असा विकास की जो भविष्यकालीन पिढ्यांच्या त्यांच्या स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेशी कोणतीही तडजोड न करता सध्याच्या गरजा पूर्ण करणे होय.

उद्दिष्टे:

1. शाश्वत विकास संकल्पना स्पष्ट करणे .
2. शाश्वत विकास समाजशास्त्रीय दृष्टीने समजावून घेणे .

गृहीतके:

1. शाश्वत विकास ही व्यापक स्वरूपाची संकल्पना आहे

2. शाश्वत विकास निसर्ग, पर्यावरण व अर्थव्यवस्था यात संतुलन साधने आवश्यक आहे.

संशोधन व तथ्य संकलन पद्धती:

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी द्वितीय तथ्य संकलन पद्धतीचा अवलंब करण्यात येत आहे त्यामुळे दुर्मिळ संदर्भ ग्रंथ, पुस्तके, मासिके, वर्तमानपत्रे, इंटरनेटवरील माहिती इत्यादीचा समावेश करण्यात येत आहे या माहितीच्या आधारे सदर शोध निबंधाचे वर्णनात्मक विश्लेषण करण्यात येत आहे.

शाश्वत विकासाचे महत्त्व:

शाश्वत विकास हे सुनिश्चित करतो की आम्ही संसाधने सुज्ञपणे वापरतो, जेणेकरून ते भावी पिढ्यांसाठी टिकून राहतील निसर्गनिर्मित स्वच्छ हवा पाणी आणि राहण्यासाठी योग्य वातावरण व सजीव प्राण्यांना त्यांच्या संरक्षणाची हमी देतो शाश्वत विकास आम्हाला नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक समस्या आरोग्य संकटांसारख्या आव्हानांसाठी तयार राहण्यास मदत करतो आणि लोकांमध्ये शाश्वत विकास म्हणजे आपल्या मुलांचे आणि नातवंडांचेही चांगले आयुष्य असावे याची खात्री देतो, प्रत्येकाचे जीवन सुखमय आनंदी व्हावे त्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा चांगला नोकरी मिळाव्यात न्याय वागणूक मिळावी या दृष्टिकोनातून प्रयत्नशील असतो

शाश्वत विकासाची प्रमुख उद्दिष्टे:

- (१) पर्यावरण: मानवी वस्ती ही नैसर्गिक, पर्यावरण अविभाज्य भाग आहे. यात आरोग्य, हवा, पाणी, अन्न आणि निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजांची पूर्ततेसाठी पूर्ततेसाठी पर्यावरणावर अवलंबून राहावे लागते
- (२) अर्थव्यवस्था: आर्थिक विकास आणि पर्यावरण ह्या एकमेकांशी पूरक बाबी आहेत. संपूर्ण पर्यावरणात

पृथ्वीवरील हवा, पाणी, भूमी यांसह मानवी आंतरक्रिया, निसर्ग व मानवनिर्मित परिसर यांचाही समावेश होतो. पर्यावरणाची प्रदूषण पातळी न वाढता आर्थिक वृद्धी होणे आवश्यक असते.

ऊर्जा : ही अत्यंत महत्त्वाचा आर्थिक घटक असून स्वच्छ व दीर्घकाळ वापरता येणारी ऊर्जा ही शाश्वत ऊर्जा असते. जल, सौर, पवन अशा ऊर्जास्रोतांमुळे प्रदूषण कमी होते. तेल, दगडी कोळसा ही ऊर्जा संसाधने संपुष्टात येऊ शकतात. आजच्या गतीने दगडी कोळशाचा वापर होत राहिल्यास पुढील सु. १५० वर्षात कोळशाचे साठे संपुष्टात येऊ शकतात.

तंत्रज्ञान : शाश्वत विकासात तंत्रज्ञान ही एक मध्यवर्ती संकल्पना मानली जाते. उचित ठिकाणी योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे असते.

(३) राजकीय स्थिती: शाश्वत विकासासाठी राजकीय धोरण उपयुक्त ठरते. राजकीय संघटना उपयुक्त ठरतात ह्या धोरण निर्मितीवर प्रभाव टाकून अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत करतात

(४) संस्कृती: शाश्वत विकासात सांस्कृतिक विविधता विचारात घेऊन नव्या धोरणाची आखणी करावी लागते. प्रत्येक राष्ट्रात, प्रदेशात समाजामध्ये सांस्कृतिक भिन्नता असते. प्रत्येक समाज आपल्या संस्कृतीचे जतन करून जीवन जगतो. जगातील काही देश प्रगत, काही विकसनशील, तर अनेक अप्रगत आहेत. त्यानुसार लोकांचे सांस्कृतिक जीवनदेखील भिन्न असते. अप्रगत देशांना प्रगतीसाठी संघर्ष करावा लागतो. सांस्कृतिक भिन्नतेचा परिणाम शाश्वत विकासावर होतो.

राष्ट्राला गतिमान करण्यासाठी शिक्षण उपयोगी ठरते. शिक्षण हे शाश्वत विकासाची गतिज ऊर्जा मानली जाते. शाश्वत विकास हा सामाजिक, राजकीय व आर्थिक विचारप्रणालीशी निगडित असतो. सामाजिक अस्तित्वाची जाणीव ठेवून राजकीय विचारप्रणालीची

तत्त्वे समाज व निसर्ग कल्याणासाठी ठेवून मानवाच्या उन्नतीसाठी शाश्वत आर्थिक विकास साधणे शक्य आहे. शाश्वत विकासात लोकसहभाग असणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक पर्यावरण व नैसर्गिक संसाधने यांच्या संधारणासाठी लोकांनी सक्रिय होऊन निरनिराळे प्रकल्प वैयक्तिक व सामूहिक पातळीवर राबविणे आवश्यक आहे. तथापि, ही उद्दिष्टे साध्य करणे वाटते तितके सोपे नाही. तर, शाश्वत विकास साधणे इतके कठीण कशामुळे होते? बरं, हे अनेक घटकांचे मिश्रण आहे. यामध्ये हवामान बदल, पर्यावरणाचा ऱ्हास, मर्यादित संसाधने, आर्थिक विषमता, सामाजिक बहिष्कार इत्यादींचा समावेश होतो.

शाश्वत विकासासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न:

१९८७ मध्ये ब्रुटलँड अहवालातून शाश्वत विकासाची आधुनिक संकल्पना मांडण्यात आली. ही संकल्पना आर्थिक विकास, सामाजिक विकास आणि भावी पिढ्यांसाठी पर्यावरणाचे संरक्षण या अंगांनी विकसित करण्यात आली आहे. २००८ मध्ये युनायटेड नेशन्स इन्व्हायरन्मेन्ट प्रोग्रॅममध्ये हरित अर्थव्यवस्था ही संकल्पना स्वीकारली. पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करून त्यांचा कार्यक्षमपणे वापर करणे म्हणजे 'हरित अर्थव्यवस्था' होय. पृथ्वी परिषद-२०१२ मध्ये हरित अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत विकास यासंबंधी चर्चा करण्यात आली असून परिषदेत दारिद्र्य निर्मूलन, सर्वकष आर्थिक विकास, महिलांचा सर्वांगीण विकास, लिंग असमानता दूर करणे इत्यादींवर भर दिलेला आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी २०१५ साली शाश्वत विकासाची पुढील उद्दिष्टे मांडली आहेत : दारिद्र्य निर्मूलन करणे, कुपोषण टाळणे, अन्न सुरक्षा, पोषक आहार उपलब्ध करून देणे, शाश्वत शेतीला प्राधान्य देणे, आरोग्यदायी जीवन निर्माण करणे आणि नागरिकांचे

कल्याण साधणे, सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे, स्त्री-पुरुष समानता व महिला-मुली यांना सक्षम करणे, पाणी व स्वच्छता यांच्या संसाधनांची उपलब्धता निश्चित करणे, अल्पखर्चिक, शाश्वत व आधुनिक ऊर्जा साधने उपलब्ध करून देणे, इत्यादी विकास स्रोतासाठी प्रयत्न करण्यात आले.

शाश्वत विकासासमोरील प्रमुख अडथळे:

आर्थिक आणि सामाजिक अडथळे:

शाश्वत विकास साधण्यात प्रमुख अडथळे आहेत, ज्यामध्ये गरिबी, सामाजिक-आर्थिक असमानता, मर्यादित शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि तंत्रज्ञानाचा प्रवेश विकासाच्या उपक्रमांमध्ये अडथळा आणू शकतो. ही परिस्थिती असमानतेमुळे वाढली आहे, ज्यामुळे बहुधा काही लोकांच्या हातात संपत्ती आणि संधींचे केंद्रीकरण होते आणि बहुसंख्यांना शाश्वत विकासासाठी उपलब्ध साधने नसतात त्यामुळे विषमता हे घटक वैयक्तिक आणि सामुदायिक वाढीवर परिणाम करतात पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि हवामान बदल ही कदाचित शाश्वत विकासासमोरील सर्वात गंभीर आव्हाने आहेत. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या अथक शोषणामुळे जैवविविधता नष्ट होते, पाण्याची टंचाई निर्माण होते आणि इतर समस्यांसह कृषी उत्पादकता कमी होते. हवामानातील बदल हवामानाच्या पद्धतींमध्ये बदल करून, नैसर्गिक आपत्तीं ह्या प्रमुख ह्या समस्या आहेत. कायदेशीररित्या, पर्यावरण संरक्षण, कामगार हक्क हे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स नियंत्रित करतात, ज्यामुळे शाश्वत पद्धतींच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होऊ शकतो.

शाश्वत विकासावर उपाययोजना:

(1) वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवणे: वाढत्या लोकसंख्या वाढीचा विपरीत परिणाम पर्यावरणावर

होतो. यामुळे पर्यावरणीय संसाधनांची मागणी वाढते, परंतु त्यांचा पुरवठा मर्यादित आहे. यामुळे संसाधनांचा अतिवापर आणि गैरवापर होतो. हे सर्व टाळण्यासाठी लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवणे व लोकसंख्या आटोक्यात आणणे हे आवश्यक आहे.

(२) आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये वाढ: आर्थिक वाढीचा परिणाम वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनावर होतो. टिकाऊ स्वरूपाच्या वस्तू कमी खर्चांमध्ये निर्माण करणे व उत्पादन खर्चावरील खर्चात कपात करणे आवश्यक आहे.

(३) जलद औद्योगिकीकरण: जलद औद्योगिकीकरणामुळे जंगलतोड आणि नैसर्गिक संसाधनांचा न्हास होत आहे. पाण्याच्या साठ्यांमध्ये विषारी पदार्थ आणि औद्योगिक कचरा यांचे वाढते प्रमाण यामुळे पाणी दूषित होते ह्या बाबींचा विपरीत परिणाम शाश्वत विकास वाढीवर होतो.

(४) शहरीकरण: ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाल्यामुळे झोपडपट्टी भागांची वाढ झपाट्याने होते. ह्या वाढीमुळे तेथील नागरिकांच्या प्राथमिक गरजा व त्यांना सुविधा पुरविणे शक्य होत नाही. त्यामुळे विद्यमान पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त भार शहरावर पडतो त्या दृष्टिकोनातून शहराकडे होणारे स्थलांतर थांबविणे आवश्यक आहे

(५) जंगलतोड: जंगलतोड म्हणजे झाडे तोडणे, जंगल साफ करणे इत्यादींचा विपरीत परिणाम पर्यावरणावर होतो हे थांबविण्यासाठी जंगलतोड थांबवणे आवश्यक आहे.

(६) कीटकनाशके व रासायनिक खतांचा वाढलेला वापर: विषारी कीटकनाशके, आणि रासायनिक खतांच्या वाढत्या वापरामुळे शेतकरी आणि कामगारांना आरोग्याच्या समस्या भेडसावत आहेत. तयार होणाऱ्या पिकातही रासायनिक घटक असतात. त्याचा विपरीत परिणाम मानवी जीवनावर होत आहे. त्यामुळे कीटकनाशके व रासायनिक खते यांचा कमीत कमी उपयोग करणे काळाची गरज आहे.

संदर्भ ग्रंथ:

1. डॉभांगे कालिदास ., प्रा .मुंडे चांगदेव - चिन्मय . विकासाचे समाजशास्त्र प्रकाशन, औरंगाबाद -2006
2. डॉसामाजिक न्याय और सतत - सिंह निशांत . राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली - विकास2016
3. डॉशाश्वत विकास आणि - ढमढेरे एस व्ही . डायमंड पब्लिकेशन पुणे - भारत2019
4. डॉ कदम प्रतिभा शांताराम- शाश्वत विकास ध्येय: ओळख - नित्या पब्लिकेशन 2021
5. <https://sdgtransformationcenter.org> सतत विकास रिपोर्ट 28 जून 2019
6. <https://marathivishwakosh.org/55967/>